

ПРИОРИТЕТНАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МИРОВОМ ТРЕНДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ

М.У.Турсунова

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии преподаватель кафедры иностранных языков

Аннотация. Для нашего исследования исключительное значение приобретают положения о многообразии путей усвоения человеком культурного опыта и его социализирующем воздействии на личность, о необходимости изучения и учета внутреннего мира личности в процессе воспитания, то есть мотивов и потребностей, которыми человек руководствуется в своей жизни.

Ключевые слова: формирования данной компетенции, профессионально-лингвистическом образовании, коммуникативная деятельность.

Обеспечение целостности процесса формирования профессиональной компетентности будущих педагогов базируется на положении о целостности культурного опыта личности, целостности его объективных и субъективных сторон. Целостный процесс формирования данной компетенции, таким образом, представляет собой единство процессов приобретения социокультурного методического опыта, накопленного в сфере преподавания иноязычной культуры и английского языка; призван также обеспечить целостность развития личности студента как субъекта профессиональной деятельности в профессионально-лингвистическом образовании.

Формирование данной компетенции у будущих педагогов определяется их участием в видах деятельности (познавательной, коммуникативной, профессиональной), в которых ведущими являются две взаимоопределяющие виды деятельности: коммуникативная деятельность и познавательно-практическая профессиональная деятельность. Вместе они организуют профессиональную деятельность, направленную на преподавание иностранного языка. Деятельность-центральное звено культурного опыта. Об этом свидетельствуют научные положения о культуре как продукте общественной практики, мышления, духовной или практической деятельности, в которых отражается творческая сила человека, о развитии психики в деятельности и деятельностном характере приобретения человеком опыта.

Достижение будущими педагогами профессиональной целостности в образовательном процессе вуза связано с дидактическим обеспечением всех составляющих профессиональной деятельности. Эти компоненты: мотивация и

(бўлажак ўқитувчиларни инглиз тил мазмунни тушуниш, қабул қилиш, ўзлаштириш; чет тилини ўқитиш учун методик компетенцияни шакллантириш ва долзарблаштиришга ундаш);

целенаправленное (содействие сознательному формированию, активной реализации и развитию профессиональной компетентности как ценного опыта общения и обучения иностранному языку);

-содержательно-инструментальная (установление и развитие навыков, умений и методов познавательной, коммуникативной и профессиональной деятельности, качеств, характеризующих профессионально компетентного человека);

- рефлексивно-оценочная (совмещение самооценки будущих педагогов с внешней оценкой профессиональной деятельности).

Таким образом, в области обучения иностранному языку определяется единство профессиональной деятельности и коммуникативной деятельности, что определяет единство и целостность опыта обучающихся в этих видах деятельности, что, в свою очередь, определяет деятельностный характер формирования профессионального опыта, а значит, и профессиональной компетентности.

Характер мотивации в определенном смысле определяется конкретным содержанием деятельности. Следует отметить, что определенные виды деятельности, осуществляемые выпускниками вузов, являются не только социально значимыми, но и личностно значимыми, поскольку соответствуют социальной сущности человека и, следовательно, базовым социальным потребностям человека (общение, информация, познание, признание, самореализация и т.д.).к.) подходит. То есть существуют объективные основания для того, чтобы методическая деятельность была мотивированной. Мотивация в это время обусловлена различными причинами: недостатком знаний, умений, тех или иных качеств, нарушениями психических процессов (внимания, малоподвижности, целеустремленности и др.).к.) недостаточное развитие может привести к снижению.

Это позволяет отметить, что необходимо обеспечить успешное участие преподавателей в реальной профессиональной деятельности, создание благоприятных условий для профессионального обучения в OSM с целью повышения его мотивации и руководства *usulhoi* в процессе его внедрения. Мы понимаем методическое пособие во время профессионального обучения как сумму косвенных методов *Egam*, применяемых в ходе исследования с целью выяснения способностей и потенциальных возможностей профессиональной деятельности обучаемых.

Активность вызывается не каким-то одним мотивом, а их сложным сочетанием, так что различают ведущий (смыслообразующий) мотив, а также подчиненные (выступающие в качестве отвлекающего) мотивы. Мотивация к любой деятельности воплощается как компонент системы, используемой Азонибисом шудаастом. В. Д. Шадриков считает, что можно выделить два аспекта желаемой цели деятельности. Это идеальный результат эки Хелиуса (воображаемый); стремление человека достичь определенной степени успеха.

Отмечая взаимосвязь этих двух аспектов, мы хотим отметить, что в реальной образовательной практике аспект, связанный с пониманием цели как предполагаемого результата, при рассмотрении цели профессиональной деятельности выходит на первый план. В данном случае ориентация для учителей английского языка (plenty) - это задачи, поставленные учебной программой/стандартом по иностранному языку. Второй аспект Максада в освоении профессиональной деятельности в рамках соответствующего тайергара преподавателя английского языка имеет первостепенное значение. Такое положение дел определяется его ориентацией на приобретение потенциала, а также особенностью занятия профессией в условиях учебной карьеры в ОБСЕ. В данной ситуации возможно получение узкого материального результата, поскольку реального контингента студентов нет. Но каким бы ни был результат в виде повышения квалификации личности учителя, виден весь потенциал, которым он овладел. Второй аспект цели rivoçlanishi nuqtai студентом с точки зрения, более уступчивой, дар sababī rivoçlantirish / таймер rivoçlantirish amalīlashga возможных переадресаций. Указанные аспекты наблюдаются в период педагогической деятельности преподавателей интегративных подразделений.

Стремления и мотивы субъекта также могут побуждать не только объект к обладанию, но и к изъятию (отстранению) от него. В данном случае говорится об отрицательной валентности объекта. Желание обладать объектом считается признаком того, что он обладает положительной валентностью. Примером положительной валентности в сфере профессиональной деятельности является следующее: будущие педагоги стремятся повысить уровень профессионального коммуникативного потенциала и занять квалификацию информационной деятельности, расширить опыт использования информационных технологий для удаленного установления профессиональных контактов с носителями (представителями языка). Отрицательная валентность обычно выражается в форме вознаграждения, получаемого от объекта, угрозы здоровью, фрустрационных переживаний, возможности снижения статуса (должности). Например, страх перед неприятными ощущениями, связанными с трудностями на уроке, побуждает будущего учителя выбирать традиционные, не всегда

эффективные методы обучения. По этой причине необходимо создать позитивный фон пространства для восприятия и реализации профессиональной деятельности разнообразного, инновационного характера в OSM, продемонстрировать студентам наиболее значительные успехи в смысле развития навыков, повышения качества знаний, приобретения необходимого потенциала. Это рефлексивное восприятие успеха (результатов) на приводит к внешней оценке, чтобы сформировать представление о том, что терпимость к успехам, чтобы прощать творческие чувства, а трудности, подлежащие исправлению в вакцине из, очень важны.

Литература:

1. Ишмухамедов Р., Юлдашев М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар. (таълим тизими ходимлари, методистлар, тарбиячи ва мураббийлар учун ўқув ўлланма). -Т.: Nihol, 2018. -278 б.
2. Павлова Л.П. Исследование влияния игровой учебной деятельности на формирование межкультурной компетенцистудентоввуза: На материале иностранного языка: Дис ... канд.пед. наук: - Ставрополь, 2014. –176с.
3. Ховов О.Б. Качество образования: средство или цель?: X Царскосельские чтения // Международная научная конференция. -Санкт-Перетбург: 2016. – С. 126-129.
4. Шамова Т.Ш., Третьяков П.И., Капустина Н.П., Управление образовательными системами. -М.: Владос, 2022. -320 с.
5. Шамов А.Н. (ред.). Методика преподавания иностранных языков: общий курс. Учебное пособие — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: АСТ: Восток-Запад, 2088. -253, -с.